

“SHAYBONIYLAR DAVRI DAVLATCHILIK
TARIXI VA MADANIYATI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY
FORUMI
2026-yil 24-aprel

UO‘K: 94(575)(06)
KBK: 63.3(543)
ISBN 978-9910-5163-0-6

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640924>

Madina Saipova

Toshkent xalqaro boshqaruv va
texnologiyalar universiteti
“Arxitektura va raqamli texnologiyalar”
kafedrası dotsenti, arxitektura fanlari
bo‘yicha falsafa doktori.

YER VA KOINOT O‘RTASIDAGI UYG‘UNLIKNING ARXITEKTURA IFODASI

Annotatsiya. Ushbu ishda Usta Shirin Murodov ijodidagi me‘moriy bezaklar, ayniqsa ganch ustunlar va guldastalarning badiiy-ramziy mazmuni yoritiladi. Bezaklarda er va osmon, olam tuzilishi haqidagi tasavvurlar, an‘anaviy dunyoqarash ifodasi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: guldasta, er, zamin, ustun, rang, tokcha, bezak, qism, gumbaz, uslub, osmon, islmiy naqsh, moviy rang, mantiq, geometrik, bezak.

Kirish. O‘zbekiston me‘moriy yodgorliklari o‘ziga xos tuzilishi qurilishi bajarish texnologiyasi, rang, koloriti, bezaklari va ularning o‘ziga xos ramziyligi bilan farqlanadi. Me‘morchilik qismlariga gumbaz, ustun poydevor, poyustun, darvoza shift, guldasta, morpech, vassa, araqi, tom, ayvon, izora, kitoba poydevor, tokcha, panjara, kasomon, taxmon, ravoq va boshqalar misol bo‘la oladi. Ular tuzilishi rangi, mazmuni, ishlatish joyi, ramziy ma‘nosi va boshqa tomonlari bilan bir biridan xamda nomlari bilan ajralib turadi.

Asosiy qism. O‘zbekiston me‘moriy yodgorliklari o‘ziga xos tuzilishi, qurilish texnologiyasi, rang va koloriti, nafis bezaklari hamda chuqur ramziy ma‘nolari bilan ajralib turadi. Me‘morchilik tarkibiy qismlariga gumbaz, ustun, poydevor, poyustun, darvoza, shift, guldasta, morpech, vassa, araqi, tom, ayvon, izora, kitoba, tokcha, panjara, qasamon, taxmon, ravoq kabi elementlar kiradi. Ularning har biri shakli, rang echimi, funksiyasi va ramziy mazmuniga ko‘ra o‘ziga xosdir.

Me‘morchilikda ustun eng muhim konstruktiv va badiiy elementlardan biri hisoblanadi. U binoning asosiy tayanchi bo‘lib, tomni ko‘tarib turadi va shu bilan birga estetik bezak vazifasini ham bajaradi. Ustunlar asrlar davomida shaklan rivojlanib, har bir davrning uslubiy xususiyatlarini aks ettirgan.

Ayniqsa, Shayboniylar davri me‘morchiligida ustunlar va boshqa elementlar yanada mukammal shaklga ega bo‘lib, ularning bezaklarida murakkab geometrik naqshlar, islamiy ornamentlar va epigrafik yozuvlar keng qo‘llanilgan. Bu davrda qurilgan madrasa, masjid va maqbaralarda ustunlar nafaqat konstruktiv vazifa, balki falsafiy va ramziy ma‘no kasb etgan muhim unsur sifatida qaralgan.

Ustun er va osmon uyg‘unligini ifodalovchi ramziy timsol sifatida talqin qilinadi. Uning uch qismga — poyustun (yer), tana qismi (inson hayoti) va guldasta (koinot)ga bo‘linishi borliqning uch bosqichli tuzilishini ifodalaydi. Shu jihatdan ustun mikro va makrokosmos o‘rtasidagi bog‘liqlikni aks ettiradi.

Shayboniylar davrida bunyod etilgan inshootlarda, xususan, madrasalar va masjidlarda ustun boshalari — guldastalar ko‘pincha yulduzsimon, ko‘pburchakli shakllarda ishlanib, koinot tuzilishining ramziy modelini ifodalagan. Muqarnas bezaklari esa osmon qatlamlari va yulduzlar tizimini eslatadi. Bu bezaklar orqali me‘morlar koinotning uyg‘un tuzilishini san‘at vositasida aks ettirishga intilganlar.

Masalan, guldastaning yuqori qismida sakkiz qirrali yulduz shakli qo‘llanilishi olamning mukammalligi va tartibini bildiradi. Muqarnasli bezaklar esa yulduzlar turkumining osmon gumbazida joylashuvini eslatadi. Bu elementlar orqali koinot modeli me‘moriy shaklda mujassamlashtirilgan.

Bundan tashqari, ustunlar bezaklarida Qur'oni karim oyatlari, hikmatli so'zlar va naqshlar uyg'un holda qo'llanilib, insonning ma'naviy dunyosini boyitishga xizmat qilgan. Shayboniylar davrida bu an'ana yanada rivojlanib, epigrafika va naqsh uyg'unligi yuqori badiiy darajaga ko'tarilgan.

Me'morchilikda eng asosiy qismlardan biri ustun hisoblanadi. Po'lat Zohidov aytishicha: "Ustun binoning alohida o'rnatiladigan tayanch qismlaridan biri, tomni ko'tarib turishga xizmat qilad, g'isht, tosh asosga o'rnatilgan poyustunga qo'yiladi. Daraxt tanasidan g'isht, tosh va boshqalardan tayyorlanadi. Asrlar davomida shaklan o'zgarib borgan, yuksak badiiy ko'rinishga ega bo'lgan. Shu tufayli davr uslubi taraqqiyotning ko'rsatuvchi asosiy belgilardan hisoblanadi. Badiiy talqinda odam gavdasiga qiyoslanadi". Ustun bir qancha qismlardan iborat bo'lib ular turli nomlar bilan atab kelingan [1].

Ustun er bilan osmonni uyg'unligini bildiradi. Huddi shunday minoralarni guldastalari koinotni tuzilishini modeli ramziy ma'noda aks ettirilganligi aniqlandi. 1-Guldastani tepa qismi sakkiz qirrali yulduz bu olamning sakkizlik modeli hisoblanadi. 2-guldasta bo'lib, u yulduzsimon muqarnasdan iborat bo'lib, ular yulduzlar turkumini osmon qatlamlarida joylashgan holati aks ettirilgan. Koinotni tuzulishining maketi o'z aksini topgan. 3-ustunni o'rta qismi bo'lib, u koinot bilan zaminni uzviy bog'liklari va uyg'unligini bildiradi. Bunday koinotni modelini ko'pgina ustunlarda, Minoralarda, gumbazlarda va ravoq ichidagi muqarnaslarda ko'rish mumkin.

Adabiyotlar tahlili. U birinchi navbatda konstruktiv elementdir, ikkinchidan bezak demakdir. Ya'ni, u katta xonalarni kalta to'sinlar bilan yopish imkonini beradi. U xonada o'zining tuzilishi, o'yma naqshlari bilan bezak vazifasini ham bajargan. Shuningdek, ustun imorat konstruktiv asosini tashkil etgan, ya'ni, imorat mustahkamligi va xavfsizligini ta'minlagan. Shuning uchun ustun mustahkamligiga alohida e'tibor berilgan. Ustun o'z vazifasining mas'uliyati tufayli barcha xalqlarda e'zozlangan va diniy, ramziy ifodalar bilan bog'lanib, ulug'vorlik darajasiga olib chiqilgan [2]. Masalan, Hindistonda qadimiy teatr imoratida etarli darajada mustahkamlanmagan ustun

qurg‘oqchilikka, dushmanni bosqinchilik hujumiga, o‘lim yoki boshqa yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin. Mazkur dalildan qadimiy hind xalqlari tafakkurida imorat ustuni, nafaqat imorat, hatto jamiyat, davlat osoyishtaligi ramzini ifodalaganligini bilib olamiz [3].

Sharq xalqlari tafakkurida ustun olamning tuzilishi va rivojida afsonaviy tushunchaga ega bo‘lgan. Jumladan, qadimiy misrlik uchun er ustida, osmon to‘ntarilgan idish kabi olamning ustki chegarasini belgilab turadi, degan tushuncha bo‘lgan. Bu holat uning ko‘ziga xavfli ko‘ringan, shuning uchun osmonu falakni ko‘tarib turadigan, qandaydir aniq vosita bo‘lishi ustida fikr yuritishgan. Butun osmonu falakni, erga o‘rnatilgan o‘nta ustun kabi oddiy vosita bilan ushlab turish mumkin, degan fikrga kelishgan. Ustunlar olam chegarasini belgilanganligi haqidagi tushuncha qadimiy misrliklar tomonidan bitilgan quyidagi matndan ma‘lum: “Men sening oldingda olamning to‘rt ustunigacha qo‘rquv tarqatdim” [4]. Ustunlarning soni olamning to‘rt tomoniga mos ravishda joylashtirilgan, - deb taxmin qilishga undaydi. Bundan tashqari olam to‘rt unsur dan yaratilganligini ya‘ni, tuproq, suv, havo va olovdan iborat ekanligini va ular ulug‘ narsalardir, ularni qadriga etgin degan ma‘noni bildiradi [5]. Qozoqlarda o‘tovni shanirak-doira shaklidagi tuynuk ustidagi yoping‘ichini ko‘tarish va tushirish uchun ishlatiladigan yog‘och-tirkagich osmon gumbazini ushlab turuvchi ustun, deb tushunilgan [6]. Tog‘li Badaxshonda qadim zamonlardan hozirgi kungacha uylar asosan kvadrat tarhda qurilib, o‘rtasida beshta ustun o‘rnatilgan. Bu erda ustunlarning barchasi ramziy ma‘noga ega, xona to‘rida, o‘ng qo‘l tomonidagi ustun Muhammad Payg‘ambarga, chap tomondagisi Hazrati Aliga, ularning qarshisidagi uch ustundan ikkitasi Hasan-Husanga, uchinchisi, ya‘ni, beshinchi ustun Bibi Fotima, Zuhraga bag‘ishlangan. Xonaning asosiy qismidagi Hasan-Husanga bag‘ishlangan ustunlar oralig‘idan kiriladi. Bu ustunlarning yuqori qismida “buzovez” – echki tanasi osiladigan taxtacha o‘rnatilgan. Mazkur taxtani badaxshonliklar e‘zozlashgan, muqaddas deb bilishgan. Uning yuzasini oy, quyosh ramzini ifodalovchi aylana shaklidagi naqshlar bilan bezashgan [6.5]. Ustun tanasi, uning yuqori qismidagi kapitelga, ustidagi boshaga ishlangan jonzodlar tasvirining turiga qarab ruhlar siymosi, qadimda

totem sifatida tanlangan jihozlar tasviri qiyofasida ham kelishi mumkin degan fikrga kelamiz [8]. Bunga miloddan avvalgi II asrdan milodning I asriga oid deb taxmin qilingan Eski Termizdagi ustun kapitelinig to‘rt tomoniga o‘rnatilgan to‘rtta sher bosh qismining haykali, Afg‘onistonda veygal turar joy yog‘och ustuni kapitelinig to‘rt tomoniga bo‘rttirib ishlangan to‘rtta tog‘ qo‘chqorining boshi haykali, Xorazmda miloddan avvalgi V–IV asrlarga oid Qal‘ai Qir saroyining bosha vazifasini bajaruvchi ustun kapitelinig burgut boshli, tanasi shernikiga monand grifon shaklida ishlanishi, O‘zbekiston va Tojikistonning tog‘li hududlarida so‘nggi o‘rta asrlarga oid turar joy va diniy ahamiyatga ega imoratlarning ustunining boshasini stillashtirilgan tog‘ echkisi shoxi, qo‘sh tumshug‘iga monand qilib ishlanishi va boshqalar guvohlik beradi. Ustun kapitelida jonzod boshining to‘rt tomonga qaratib ishlanishi, tomonlar haqidagi sokral tushunchalar bilan bog‘lanib ketkanligidan dalolat beradi. Ular xonadonni to‘rt tomondan yopirilib kelishi mumkin bo‘lgan xavf-xatarni bartaraf etish imkoniyatiga ega degan tushunchalar bilan bog‘lanib ketgan [6.6]. Xorij mamlakatlarnining ustunlarida turli jonzodlarni ustunning tepa qismida o‘z aksini topgan.

Xivada Toshhovli saroyining haram hovlisidan Allaqulixonning to‘rt xotiniga atab to‘rtta baland ayvon qurilgan. Ayvonlarning birida ustunning marmardan yasalgan poykursi qismiga xoch (salib) naqshi, boshqa bir ayvon ustunining tana qismida ham shunday naqsh o‘yilgan. Aytishlaricha, birinchisi uning o‘g‘il (valiahd) tug‘ib bergan xotiniga, ikkinchisi yosh (oxirgi) xotiniga atalgan bo‘lib, ular umrboqiylik ramzini ifodalay ekan. Xalq orasida bu ustunlar “Boqiylik ustuni” deb yuritiladi. Naqshning poykursida ishlanishi Xiva davlati (xonligi) asosining doimiy mustahkam, umrboqiy bo‘lishini ifodalasa, ustun tanasidagi naqshlar esa Xiva xonligining abadiy, go‘zal va uyg‘unlikda rivojlanishi va ulug‘vorlik ramzida ifodalagan.

Ustunlar birinchidan binoning mustahkam ushlab turish bilan ikkinchidan binoga chiroy berishi, uchunchidan esa naqsh yoki epigrafik yozuvlar bilan birga insonlarga ma’naviy dunyoqarashini shakllantirib borgan. Ustun bezaklarida Qur’oni karimdan oyatlar, hikmatli so‘zlar va boshqa narsalar yozilib bezatilgan.

Ustun boshasi yoki guldastasi qadimdan koinotni ko‘rinishini gallaktika ko‘rinishda bezab kelingan. Ustunni ota-bobolarimiz uch qismga bo‘lganlar. Birinchi poyustun, ikkinchisi ustunni o‘rtasini hozir yashayotgan insonlarga va uchunchi qismi ya’ni guldastani kelajak avlodga o‘hshatilgan. Biz kelajakda katta yutuqlarga erishish uchun ajdodlarimiz ma’naviy merosiga suyangan xolda ish qilishimiz kerak. Ustun qancha to‘g‘ri va baquvvat bo‘lishi bizlarga bog‘liq. Ajdodlarimiz ustunni umumiy borliqqa o‘xshatadilar va ushbu borliq uyg‘un va bir bir-biri bilan bog‘liq yaratilganligini ifodalaydilar. Ustunni poydevori er zaminga o‘xshatiladi, guldasta esa bamisoli koinotni ramzida tasvirlangan.

Guldasta bilan er zaminni uzviy bog‘lab turuvchi ustunni (uriyasi) asosiy o‘rta qismidir. Masalan, Usta Shirin Murodovning ganchdan ishlagan ustunlariga qarasak boshasi yoki guldastasi bamisoli to‘qqiz qavat osmonni ko‘rinishi ya’ni butun olamni ya’ni metagalaktikani maketini ko‘rganday bo‘lasiz. Demak, ustunlardagi bu bezaklar astronomik bezak turlariga kirishini isbotlab turibdi. Ustun boshasini tagidan qaragan yulduzsimon bezaklar bir vaqtda yulduzlar turkumini gallaktikada joylashgan ko‘rinishini beradi. Bu holatni Ulug‘bek madrasasasi qanosidagi bezaklarda ham ko‘rasiz. Ganch o‘ymakor ishlarni Usta Shirin Murodovning ishlarida ko‘rish mumkin.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib aytish mumkinki, guldasta va er zaminni uzviy bog‘lab turuvchi ustunning bosh qismi nafaqat konstruktiv, balki chuqur ramziy-ma’naviy mazmunga ham egadir. Usta Shirin Murodov tomonidan ganchdan ishlangan ustun boshalaridagi bezaklar to‘qqiz qavat osmon, butun koinot va metagalaktika tasavvurini ifoda etib, me’moriy shakl orqali olam tuzilishi haqidagi falsafiy va astronomik qarashlarni namoyon qiladi. Ustun boshasining tag qismidan qaralganda yulduzsimon naqshlarning galaktikadagi yulduzlar turkumiga o‘xshash tartibda joylashgani bu bezaklarning aniq astronomik mazmun kasb etishini isbotlaydi. Bu kabi echimlarni Ulug‘bek madrasasi qanoatlaridagi bezaklarda ham kuzatish mumkin. Demak, Usta Shirin Murodov ijodidagi ganch o‘ymakorlik namunasi o‘zbek me’moriy bezak san’atida astronomik ramzlarning

yuksak badiiy va ilmiy uyg'unlikda ifodalangan yorqin namunasi hisoblanadi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'uxati:

1. Зоҳидов П.Ш. Меъмор олами. Т.: Қомуслар Бош таҳририяти. 1996 йил. 56- бет.
2. Нозилов Д.А. Ўрта Осиё меъморчилигида одатлар, қоидалар ва рамзий ифодалар. Т.: “Санъат”журнали нашрети. 85-бет.
3. Лидова Н.Р. Драма и ритуал в древней Индии. –И.1992, 105 б.
4. Антес Р. Мифология в древнем египете / Мифология древнего мира. Инглиз тилидан таржима. –М.:1977 19-б.
5. Франкфорт Г. , Франкфорт Г.А., Уилсон Дж., Якобсен Т. В преддверии философии. –М.: Наука, 1984.58-б.
6. Нозилов Д.А. Ўрта Осиё меъморчилигида устун рамзи. Архитектура. Қурилиш. Дизайн журналы. ТАҚИ нашрети 2011 йил. № 2, 3-бет.
7. Соколова З.П. Култ животных в религиях. –М.: Наука, 1952, 40-бет.
8. Маньковская А., Булатова В. Памятники зодчества Хarezма. Изд. Литературы и искусства имени Гафура Гуляма. Т.: 1978. 7 стр.